

Caro Fernando e cari Colleghi,

Vi scrivo queste brevi note di “memo” in merito al sopralluogo che abbiamo effettuato insieme il 27/8/2021. Tenete conto che si tratta di un primo approccio più che “spannometrico” e quindi molto, molto approssimativo e semplicemente indicativo, ma che nonostante tutto può contribuire a meglio chiarire e fissare alcuni punti già emersi ieri, insieme ai delicati (e talvolta conflittuali) aspetti autorizzativi e concessori per attingimento e scarico acque nelle misure necessarie da e verso vene fluide già implicate in processi amministrativi concessori.

1. Ho scaricato dal WEB la mappa di quella che presumo essere la cava che abbiamo visitato. E' riportata qui di seguito, nella pagina in fondo. Prego Fernando di controllare che è effettivamente quella che abbiamo visto. Se la cava è quella giusta, le sue dimensioni in pianta sono non molto diverse da quelle di un trapezio quasi regolare con basi rispettivamente di 153 e 61 m ed altezza di 427 m ; quindi con un'area complessiva in pianta della parte escavata di circa 46000 m². Con il GIS (non professionale) di mio figlio Tommaso abbiamo fatto delle misure di livello in più punti della parte escavata, rilevando una variabilità della quota tra 320 e 290 m s.l.m. ; quindi una variabilità della profondità dello scavo in molti punti di 10 o 20 m ed in alcuni punti soltanto di 30 m . Questo autorizzerebbe, nell'approssimazione che caratterizza un primo approccio siffatto, ad assumere cautelativamente una profondità media dello scavo di 15 m, che a sua volta condurrebbe ad una capacità volumica dello scavo non superiore a 0,7 milioni di metri cubi anziché i 2 milioni ipotizzati ieri. Valore che non si raggiungerebbe neanche se assumessimo un improponibile valore di 30 m per tutta la parte escavata (che raggiungerebbe in tale ipotesi una cubatura di 1,38 milioni di metri cubi).
2. Ho consultato l'annuario statistico 2018 dell'energia elettrica in Italia. Da esso si deduce che nel 2018 la potenza disponibile nel Lazio era circa 7500 MW. È molto probabile che sia più o meno così ancora oggi. Quindi un pompaggio da 30 - 50 MW sarebbe qualcosa intorno allo 0,4 - 0,7% della potenza regionale ed assumendo che una potenza di regolazione primaria della rete elettrica regionale sia tra il 5 e il 10% della potenza regionale disponibile, i 30 - 50 MW di un nuovo impianto idroelettrico di pompaggio e regolazione primaria potrebbe essere la giusta dimensione di un nuovo impianto che si aggiungerebbe agli altri impianti deputati a questo servizio elettrico nel nostro territorio. Senza dimenticare che la “transizione energetica” di cui la UE si è fatta promotrice, implica la sempre maggiore diffusione di impianti di produzione fotovoltaici ed eolici, caratterizzati da grande variabilità produttiva (oraria, giornaliera stagionale, annuale) cui necessitano , giocoforza, paralleli impianti produttivi in grado di assolvere il servizio di regolazione territoriale. Ragion per cui il nuovo impianto che si va delineando dovrebbe essere di precipuo interesse delle pubbliche istituzioni che sono obbligate a garantire al Paese un servizio elettrico affidabile e sicuro, oltre che la continuità di fornitura del servizio stesso
3. Premesso quanto sopra, vale la pena osservare che nell'ipotesi (ancora tutta da verificare) di un bacino superiore ed inferiore d'impianto di 2 milioni di m³ (il che richiederebbe lavori significativi di scavo, movimento di terra e opere civili in generale) e di un salto disponibile realizzabile pari a 200 m utili, per avere una potenza idroelettrica di 30 – 50 MW elettrici, sono necessarie portate di efflusso ed immissione in turbina dell'ordine di 20 – 30 m³/sec e un rendimento di impianto non inferiore a 0,85.
4. Con i dati di cui sopra si calcola che il servizio di regolazione a potenza massima costante non può essere erogato per più di 18-28 ore (ossia sino allo svuotamento completo del bacino superiore che richiederebbe un tale tempo). Viceversa il primo riempimento del bacino superiore, nell'ipotesi che sia effettuato da “fosso” prossimale che consente una portata massima di 20 litri/sec (0,020

m³/sec) implicherebbe un primo riempimento di durata improponibile (più che annuale). Per cui si può pensare al “fosso” soltanto per i reintegri in continuo, previa verifica che la sommatoria delle perdite ad ogni titolo, anche per evaporazioni, siano inferiori a 20 litri/sec (valore che in se pare molto modesto).

5. Come potete vedere da un documento di valutazione recente degli impianti di pompaggio, il loro costo – fortemente lievitato - per un impianto da 500 MW può anche superare il valore 3000 \$/kW (vedi a pag. 3 link https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/PSH_Methodology_0.pdf) e tanto più è piccola la taglia, tanto più incidono in modo avverso gli effetti di scala. Per cui, se è vero che ogni impianto è valutabile solo sulla base del suo progetto (di cui ancora non si dispone) è altrettanto vero che sulla base dei costi **overnight** di cui si dispone oggi si può ragionevolmente affermare che il costo di un impianto idroelettrico di pompaggio da 50 MW elettrici può abbondantemente superare il costo specifico di 3 milioni di dollari a Megawatt. Ossia, nella fattispecie il costo complessivo può facilmente superare i 150 milioni di dollari americani, pari a 175 milioni di Euro.
6. Secondo una tradizionale formula utilizzata a livello internazionale per la revisione prezzi in casi controversi, si assume indicativamente che il valore del costo totale della manodopera localmente necessaria per un impianto di tale fattispecie sia dell'ordine del 45% del costo totale del progetto, ossia pari a 79 milioni di euro. Il costo medio orario della manodopera media locale, indicato da Fernando, sembrerebbe essere 30 euro/ora. Da cui si può ricavare un monte ore di manodopera locale per la realizzazione dell'impianto, ossia circa 2,6 milioni di ore di lavoro per la costruzione in loco, che a circa 160 ore uomo mese, equivalgono a circa 16500 mesi uomo. Pensando di realizzare la costruzione in loco con circa 300 persone costanti, si ricava una durata prevista di 55 mesi, ossia quasi 5 anni. A tale tempo vanno aggiunti i tempi di sviluppo, **procurement, commissioning** dell'impianto, per una durata complessivamente stimabile in 7-8 anni.
7. Secondo esperienze e Manuale **UNIDO per Industrial Feasibility Study** si può stimare per la fase di sviluppo i seguenti costi puramente indicativi:
 - a. Studio di scopo/opportunità: qualche frazione percentuale del costo del progetto;
 - b. Studio di prefattibilità : qualche per cento (per es. 1 – 2 % se incluso progetto di massima e analisi economico-finanziaria preliminare, anche per impatto ambientale, etc.) del costo del progetto;
 - c. Studio di fattibilità bancabile tra 5-7% del costo del progetto se incluso progetto costruttivo/realizzativo, documenti di procurement, analisi finale economico-finanziaria, documenti di VIA – analisi del rischio, tutti i piani necessari, ivi inclusi quelli autorizzativi, qualitativi, di sicurezza, etc.).
8. Vi prego di scusarmi se rileverete degli errori che volentieri correggerò, ma ho dovuto scrivere in tutta fretta questo memo per altri impegni che si prospettano. Resto comunque a disposizione se riterrete utile un mio ulteriore contributo.

Vi ringrazio per l'ospitalità e per le gentilezze ricevute. Non so se è opportuno inviare questo documento anche a Francesco, nel qual caso vi prego di provvedere voi direttamente.

Un caro amichevole saluto a tutti voi. Con sincera amicizia.

Rocco

BOZZA PRELIMINARE SOGGETTA A VERIFICHE E MODIFICHE – Casamari Hydropower Storage Plant

